

Perfil clínico de pacientes femeninas con cáncer de mama en un hospital de Mayabeque

Clinical profile of female breast cancer patients in a hospital in Mayabeque

Perfil clínico de pacientes femininas com câncer de mama em um hospital de Mayabeque

Ilian Esteban Tarife Romero^{I*}

^I Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque. Mayabeque, Cuba.

^{II} Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Las Tunas, Cuba.

^{III} Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Villa Clara, Cuba.

*Autor para la correspondencia: itarife6@gmail.com

Recibido: 24-11-2025 Aprobado: 16-04-2026 Publicado: 24-04-2026

RESUMEN

Introducción: el cáncer de mama es el más frecuente en el sexo femenino y la primera causa de mortalidad prematura en las féminas de todo el mundo. **Objetivo:** caracterizar el perfil clínico de pacientes con cáncer de mama. **Método:** estudio observacional, descriptivo y de corte transversal en el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico “Aleida Fernández Chardiet”, de provincia Mayabeque, Cuba, en el periodo 2019-2023, en una población conformada por 380 pacientes femeninas con diagnóstico histopatológico, intervenidas quirúrgicamente. Los datos se procesaron mediante la estadística descriptiva. **Resultados:** predominaron las edades entre los 40 y 59 años (46,67 %). El año 2019 fue el más representativo con 127 pacientes (33,42 %). La mama izquierda fue la más predominante (66,24 %) y el cuadrante superior externo (32,74 %). La ubicación menos común correspondió a la región periareolar

derecha (2,30 %). En la clasificación radiológica se informaron 141 pacientes (37,11 %) con BIRADS-5, de estos, 60 (15,79 %) en el año 2019. El carcinoma ductal infiltrante predominó en los estudios patológicos (57,87 %). Solo 17 pacientes (4,47 %) presentaron alguna complicación posquirúrgica; la más frecuentes fueron los seromas (1,84 %) y la sepsis de la herida (1,57 %). **Conclusiones:** los hallazgos coinciden con lo reportado en la literatura, aunque se evidencian variaciones geográficas y temporales que refuerzan la necesidad de estudios locales continuos para optimizar el diagnóstico temprano y el manejo quirúrgico.

Palabras clave: neoplasias de la mama; mama; carcinoma ductal de mama; complicaciones posoperatorias

ABSTRACT

Introduction: breast cancer is the most frequent cancer in females and the leading cause of premature mortality among women worldwide. **Objective:** to characterize the clinical profile of breast cancer patients. **Method:** an observational, descriptive, cross-sectional study was conducted at the Hospital Docente Clínico-Quirúrgico "Aleida Fernández Chardiet" in Mayabeque province, Cuba, from 2019 to 2023. The study population consisted of 380 female patients with histopathological diagnosis who underwent surgery. Data were processed using descriptive statistics. **Results:** ages between 40 and 59 years predominated (46.67%). The year 2019 was the most representative, with 127 patients (33.42%). The left breast was the most affected (66.24%), as was the upper outer quadrant (32.74%). The least common location was the right periareolar region (2.30%). Radiological classification reported 141 patients (37.11%) with BI-RADS 5, of whom 60 (15.79%) were from 2019. Invasive ductal carcinoma prevailed in pathological studies (57.87%). Only 17 patients (4.47%) presented any postoperative complication; the most frequent were seromas (1.84%) and surgical wound sepsis (1.57%). **Conclusions:** the findings agree with those reported in the literature, although geographical and temporal variations are evident, reinforcing the need for continuous local studies to optimize early diagnosis and surgical management.

Keywords: breast neoplasms; breast; carcinoma ductal breast; postoperative complications

RESUMO

Introdução: o câncer de mama é o mais frequente no sexo feminino e a primeira causa de mortalidade prematura nas mulheres em todo o mundo. **Objetivo:** caracterizar o perfil clínico de pacientes com câncer de mama. **Método:** estudo observacional, descritivo e de corte transversal realizado no Hospital Docente Clínico-Quirúrgico "Aleida Fernández Chardiet", província de Mayabeque, Cuba, no período de 2019 a 2023. A população do estudo foi composta por 380 pacientes do sexo feminino com diagnóstico histopatológico, submetidas a tratamento cirúrgico. Os dados foram processados por meio de estatística descritiva. **Resultados:** predominaram as idades entre 40 e 59 anos (46,67%). O ano de 2019 foi o mais representativo, com 127 pacientes (33,42%). A mama esquerda foi a mais acometida (66,24%), assim como o quadrante superior externo (32,74%). A localização menos comum foi a região periareolar direita (2,30%). Na classificação radiológica, 141 pacientes (37,11%) apresentaram BI-RADS 5, dos quais 60 (15,79%) no ano de 2019. O carcinoma ductal infiltrante predominou nos estudos patológicos (57,87%). Apenas 17 pacientes (4,47%) apresentaram alguma complicação pós-operatória; as mais frequentes foram seromas (1,84%) e sepse da ferida cirúrgica (1,57%). **Conclusões:** os achados coincidem com os relatados na literatura, embora se evidenciem variações geográficas e temporais que reforçam a necessidade de estudos locais contínuos para otimizar o diagnóstico precoce e o manejo cirúrgico.

Palavras-chave: neoplasias da mama; mama; carcinoma ductal de mama; complicações pós-operatórias

Cómo citar este artículo:

Tarife Romero IE, Gonzalez Baigoría L, Abreu Pereira LM, Gallego Sánchez JA, Herrero Díaz A. Perfil clínico de pacientes femeninas con cáncer de mama en un hospital de Mayabeque. Rev Inf Cient [Internet]. 2026 [citado Fecha de acceso]; 105:e5138. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5138>

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es el de mayor frecuencia en el sexo femenino y la primera causa de muerte prematura en las féminas de todo el mundo.⁽¹⁾ Se caracteriza por una proliferación o mutación anormal de células malignas en el tejido mamario con potencial tumoral y metastásico.^(2,3)

Aún persisten serias deficiencias en su cribado, sobre todo en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2022, reportó 2 296 840 casos y 666 103 fallecidos, lo que posiciona a las mamas como el segundo sitio más frecuente para la aparición de neoplasias malignas.^(4,5)

Las estadísticas referentes a la enfermedad aumentan de forma exponencial. En América Latina y El Caribe se reportan cerca de 220 124 pacientes diagnosticados cada año.⁽⁶⁾ En Cuba, 3 615 tumores malignos fueron detectados en las mamas, lo que se correspondió con una tasa bruta de 64,2 y ajustada de 35,6 por cada 100 000 habitantes en el año 2023. Además, se reportaron 1 813 fallecimientos por esta causa, con mayor representación entre los 60 y 79 años.^(1,7)

La aparición de la enfermedad se relaciona con factores ambientales y genéticos y, en muchos casos, no se conoce su forma de transmisión hereditaria. Una parte importante de los factores predisponentes están vinculados con variables sociodemográficas como: la edad, la multiparidad, el sexo, el nivel educativo, la ocupación, los anticonceptivos hormonales, el estrato socioeconómico y el acceso a los servicios de salud.⁽⁸⁾

Esta entidad es un problema social, afecta la economía, la salud pública y el bienestar psicológico. El diagnóstico positivo, en algunos casos, condiciona crisis familiares, depresión, estrés, alteraciones físicas, problemas sociales e incluso espirituales que repercuten en la calidad de vida.^(1,3) En provincia Mayabeque, las tasas con las que se presenta la afección están en concordancia con las que se mencionan, sin embargo, existen pocas investigaciones relacionadas con el tema.

Se realiza el presente estudio con el objetivo de caracterizar el perfil clínico de pacientes femeninas con cáncer de mama en el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico “Aleida Fernández Chardiet” en el periodo 2019-2023.

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y de corte transversal en el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico “Aleida Fernández Chardiet”, provincia Mayabeque, Cuba, entre enero de 2019 y diciembre de 2023.

Se incluyeron a todos los pacientes elegibles del periodo que tuvieran historias clínicas completas y diagnóstico histopatológico con intervención quirúrgica. De esta forma, la población en estudio quedó conformada por 380 pacientes, todos del sexo femenino.

Las variables de investigación fueron: rango de edades ($20 \leq X \leq 38$, $40 \leq X \leq 59$, $60 \leq X \leq 79$ y $X \geq 80$); localización de las lesiones [mama derecha (cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno y región perialeolar) y mama izquierda (cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno y región perialeolar)]; clasificación *Breast Imaging-Reporting and Data System* (BIRADS) en: 4a, 4b, 4c y 5; tipo histológico (tumor cribiforme, linfoma de mama, tumor coloide, enfermedad de Paget, tumor Phylloides, sarcoma, carcinoma medular, carcinoma mucinoso, carcinoma papilar, carcinoma lobular infiltrante y carcinoma ductal infiltrante); intervenciones quirúrgicas por año (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023); y complicaciones posquirúrgicas (seroma, sepsis de la herida quirúrgica, tromboembolismo pulmonar, linfedema y hemorragia).

Se hallaron frecuencias absolutas y relativas en por ciento a través de la estadística descriptiva, así como la tasa de complicaciones posquirúrgicas.

La información se recopiló bajo los principios de la ética médica y sin exponer los datos personales de las pacientes, según lo estipulado en la declaración de Helsinki de 2024.

RESULTADOS

El grupo etario más representado fue el de 40 a 59 años, con 168 pacientes (46,67 %), mientras que los de 80 años o más apenas alcanzaron 17 casos (4,00 %), como se puede apreciar en la Tabla 1.

Tabla 1. Pacientes con cáncer de mama por rango de edades en el periodo 2019-2023

Edad (años)	2019		2020		2021		2022		2023	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
$20 \leq X \leq 38$	20	15,75	9	10,71	2	8,00	12	17,39	6	8,00
$40 \leq X \leq 59$	54	42,52	43	51,19	10	40,00	26	37,68	35	46,67
$60 \leq X \leq 79$	49	38,58	30	35,71	10	40,00	26	37,68	31	41,33
$X \geq 80$	4	3,15	2	2,38	3	12,00	5	7,25	3	4,00
Total	127	100,00	84	100,00	25	100	69	100,00	75	100,00

Las lesiones malignas se localizaron con mayor frecuencia en la mama izquierda, donde se registraron 259 casos (66,24 %). El cuadrante superior externo fue la zona más afectada, con 128 lesiones en la mama izquierda y 70 en la derecha (32,74 % y 17,90 % respectivamente). En contraste, las ubicaciones menos comunes correspondieron al cuadrante inferior interno izquierdo (15; 3,83 %) y a la región periareolar derecha (9; 2,30 %). Se documentó además un caso de cáncer bilateral (Gráfico 1).

Gráfico 1. Localización de las lesiones.

En la clasificación radiológica se informaron 141 pacientes (37,11 %) con BIRADS-5; de estos, 60 (15,79 %) en el año 2019. Los BIRADS-4c fueron los menos frecuentes, con 53 casos para un 13,95 % (Gráfico 2).

Gráfico 2. Clasificación BIRADS de las lesiones.

El carcinoma ductal infiltrante predominó en los estudios patológicos con 220 pacientes (57,87 %). En cambio, el tumor cribiforme y el linfoma de mama se observaron de manera excepcional, con un caso cada uno (0,26 %), como muestra el Gráfico 3.

Gráfico 3. Tipo histológico de las lesiones.

El año 2019 concentró el mayor número de intervenciones quirúrgicas, con 127 (33,42 %) pacientes intervenidas. Posteriormente, se evidenció una disminución progresiva hasta 2021, con 84 y 25 casos (22,11 % y 6,58 %, respectivamente), seguida de un repunte en 2022 y 2023, aunque sin alcanzar las cifras iniciales.

Las complicaciones posquirúrgicas fueron poco frecuentes, con 17 pacientes afectados, lo que representa una tasa del 4,47 %. Los seromas, con 7 casos (1,84 %), y la sepsis de la herida con 6 (1,57 %), fueron las más habituales. El tromboembolismo pulmonar se presentó en 2 pacientes, mientras que el linfedema y la hemorragia se observaron en un caso cada uno.

DISCUSIÓN

En Cuba se presta especial atención a la salud y bienestar de la mujer mediante un programa nacional desde la atención primaria, con la promoción del autoexamen, el examen clínico de las mamas y la mamografía.⁽¹⁾ Los autores consideran necesario incrementar los estudios basados en elevar el nivel de conocimiento, tanto en el autoexamen, como en el examen clínico, así como en la importancia de lograr detectar la enfermedad en sus etapas iniciales.

Los rangos de edades seleccionados por los distintos investigadores hacen variar las edades de presentación de la enfermedad. Según Ceballos-Morales, *et al.*⁽⁹⁾ y Sosa-Martínez, *et al.*⁽¹⁰⁾ la afección se diagnostica con mayor frecuencia en pacientes con 60 años o más, lo que concuerda con las estadísticas cubanas del año 2023.⁽⁷⁾ Para García-Reyes, *et al.*⁽¹¹⁾, la mayor cantidad de casos presentan entre 70 y 79 años; datos que no se corresponden con los de la presente investigación. Resultados similares se presentaron en varios estudios^(12,13,14) que identifican las edades entre 40 y 60 años como las de mayor representación. Esto expone el comportamiento heterogéneo de la enfermedad en distintos lugares y periodos.

Los resultados referentes a la mama que se afectó también reflejan la heterogeneidad de la afección. Algunos autores^(14,15) coinciden en que la derecha se afecta con mayor frecuencia; mientras que otros^(16,17) expresan que es la izquierda y, en muy pocos casos, la afección es bilateral. Sin embargo, concuerdan en que el cuadrante superior externo es la zona donde aparece la masa tumoral en la mayoría de los casos, lo que concuerda con la presente.

Díaz Pérez, *et al.*⁽¹⁸⁾ resaltan la importancia de la clasificación BIRADS de las lesiones mamográficas. En su estudio la totalidad de las clasificadas con puntaje de alta sospecha de malignidad presentaron una neoplasia maligna. Sin embargo, reconocen la necesidad del empleo de estudios imagenológicos más avanzados.

Con respecto al tipo histológico más frecuente, varios autores^(13,17,19) concuerdan en que el carcinoma ductal infiltrante se presenta en la mayoría de los casos. Estos resultados guardan relación con los encontrados y, a criterio de los autores, permite una conducta terapéutica más acertada a emplear en cada uno de los pacientes.

Existe un constante incremento en el número de pacientes afectadas. Según la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud, este se acentuó a partir del año 2018; en el año 2019 el cáncer de mama se posicionó como la neoplasia maligna más frecuente y la mayor causa de muertes prematuras en las féminas cubanas, con un total de 1 727 fallecimientos.⁽²⁰⁾ La cantidad de muertes por esta causa en los años posteriores resultó menor⁽²¹⁾ y se incrementó nuevamente en el año 2022, pero las cifras no sobrepasaron a las del 2019.⁽²²⁾ Estos datos se corresponden con el presente artículo. Esto puede justificarse en el perfeccionamiento del manejo diagnóstico y terapéutico del sistema de salud cubano, y las estrategias trazadas para garantizar la detección temprana de la enfermedad.

En la sociedad actual, la mama adquiere un carácter simbólico. Es por ello que existe temor en gran parte de las pacientes sobre cuándo acudir al profesional de la salud. Este temor puede provocar niveles de estrés capaces de interrumpir el tratamiento, el cual en gran parte de los casos se sustenta en el pilar quirúrgico.

Las complicaciones del tratamiento quirúrgico han sido resumidas por distintos autores^(4,15,17), quienes refieren que, aunque aparecen con una frecuencia inferior al 10 %, las más frecuentes son los seromas y la sepsis del sitio quirúrgico. Asimismo, reconocen la baja frecuencia del tromboembolismo pulmonar, linfedema y hemorragias. Estos datos son concordantes con los de la presente investigación, lo que, a criterio de los autores, demuestra una vez más el nivel de perfeccionamiento en el manejo de estos paciente en el orbe.

Las limitaciones del presente estudio se sustentan en la necesidad de investigaciones encaminadas a identificar las características clínicas, epidemiológicas y quirúrgicas de pacientes con cáncer de mama, para garantizar una mayor comparación con estudios locales similares y así incrementar el conocimiento sobre el tema en los servicios de salud.

CONCLUSIONES

El perfil clínico de las pacientes con cáncer de mama intervenidas quirúrgicamente en el hospital de Mayabeque entre 2019 y 2023 se caracteriza por una mayor frecuencia en mujeres de 40 a 59 años, con predominio del año 2019 como el de mayor número de casos. La localización más común fue la mama izquierda, específicamente el cuadrante superior externo, y el tipo histológico predominante fue el carcinoma ductal infiltrante. Las complicaciones posquirúrgicas fueron poco frecuentes, siendo los seromas y la sepsis de la herida las más observadas. Estos hallazgos coinciden con lo reportado en la literatura, aunque se evidencian variaciones geográficas y temporales que refuerzan la necesidad de estudios locales continuos para optimizar el diagnóstico temprano y el manejo quirúrgico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gallego Sánchez JA, Román Rodríguez A, Silva Lago R, Reyes Flores C, Gálvez Vila R, Zayas Massó LA. Caracterización de pacientes con cáncer de mama en Puerto Padre, Las Tunas, 2023. *Columna Méd* [Internet]. 2025 [citado 10 Feb 2025]; 4(1):e263. Disponible en: <http://www.revcolumnamedica.sld.cu/index.php/columnamedica/article/view/263>
2. Oviedo Pastrana DF, Corso Restrepo DF, Ardila Tarazona LJ, Insuasty Henríquez JS, Osma Zambrano SE, Manrique Hernández EF. Prevalencia de subtipos de cáncer de mama y su asociación con factores reproductivos. *Rev Chil Obstet Ginecol* [Internet]. 2023 [citado 10 Feb 2025]; 88(2):215-222. DOI: <https://dx.doi.org/10.24875/RECHOG.23000029>
3. García Ruiz A, Baldeon Campos FS, Fierro Guzña AM, Santillan Coello CE. Cáncer de mama. *RECIAMUC* [Internet]. 2022 [citado 10 Feb 2025]; 6(3):521-34. Disponible en: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/942>
4. Palmero Picazo J, Lassard Rosenthal J, Juárez Aguilar LA, Medina Núñez CA. Cáncer de mama: una visión general. *Acta Méd Grupo Ángeles* [Internet]. 2021 [citado 10 Feb 2025]; 19(3):354-360. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032021000300354
5. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal M, *et al.* Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin* [Internet]. 2021 [citado 10 Feb 2025]; 7:202-249. DOI: <https://doi.org/10.3322/caac.21660>
6. Tarife Romero IE, González Baigorria L, Abreu Pereira LE. Impacto de la pandemia por COVID-19: a propósito de un caso de tumor sangrante en la mama. *XXXII FCENCM* [Internet]. 2024 [citado 10 Feb 2025]. Disponible en: <https://forumcencm.sld.cu/index.php/fcencm2024/2024/paper/view/14>
7. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2023 [Internet]. La Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadísticos de Salud; 2024 [consultado 10 Feb 2025]. Disponible en: <https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2024/09/30/anuario-estadistico-de-salud-2023/>
8. Solano-Dazzarola PA, Andrés Grilló G, Andrés López J, Montoya-Cobo E. Panorama colombiano del cáncer de mama, cérvix y próstata. *Salutem Scientia Spiritus* [Internet]. 2023 [citado 11 Feb 2025]; 9(1):28-35.

- Disponible en: <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutemscientiaspiritus/article/view/1304>
9. Ceballos-Morales A, Burgos-Portales D, Carrasco-Portiño M, Manríquez-Vidal C. Caracterización del cáncer de mama de un servicio de salud pública del sur de Chile según edad, período 2005-2015. Rev Chil Obstet Ginecol [Internet]. 2021 [citado 12 Feb 2025]; 88(2):175-185. Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/rchog/v86n2/0717-7526-rchog-86-02-0175.pdf>
 10. Sosa-Martínez MdJ, Urbina-Aranda I, Ramírez-Ríos R, Ocampo-Rentería T, Espino-Rodríguez Y, Pérez-Saldívar ML. Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes con cáncer de mama en una unidad de medicina familiar. Aten Fam [Internet]. 2023 [citado 12 Feb 2025]; 24(3):206-211. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/fm.14058871p.2023.3.85781>
 11. García-Reyes AA, Martí-Coruña MC, Hernández-Fernández DM, Almeida-Pérez M, García-Hernández M. Caracterización de los resultados de biopsia por trucut en pacientes con BI-RADS 4 y 5 sin criterio quirúrgico. Rev Méd Electrón [Internet]. 2023 [citado 12 Feb 2025]; 45(6):e5177. Disponible en: <https://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/5177>
 12. García-Valdés N, Casado-Méndez PR, Ricardo-Martínez D, Santos-Fonseca RS, Gonsalves-Monteiro A, Sambu Z. Prevalencia de complicaciones en pacientes mastectomizadas por cáncer de mama. Rev Méd Electrón [Internet]. 2023 [citado 12 Feb 2025]; 45(2):e-4602. Disponible en: <https://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/4602>
 13. Arredondo-Rubido AE, Arredondo-Bruce AE. Caracterización de los tumores mamarios BI-RADS 5 según mamografía e histología. Rev Méd Electrón [Internet]. 2024 [citado 12 Feb 2025]; 46:e5231. Disponible en: <https://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/5231>
 14. Plana Palacios LE, Rodríguez Reyes O. Aspectos clinicoepidemiológicos de pacientes con cáncer de mama en el policlínico “28 de septiembre”. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2023 [citado 12 Feb 2025]; 39(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252023000300008
 15. Diéguez Hilario Y, López Guerrero I. Caracterización de la incidencia y el diagnóstico tardío del cáncer de mama. Medimay [Internet]. 2024 [citado 12 Feb 2025]; 31:e2544. Disponible en: <https://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/2544>
 16. Herrera Muñoz R, Flores Morales A, Seefoó Jarquín P. Características clínico-patológicas y tipos de tratamiento en pacientes con cáncer de mama en el hospital general zona no. 1 imss Tlaxcala. Ciencia Latina [Internet]. 2024 [citado 11 Feb 2025]; 8(4):382-395. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12220
 17. Jaigua Rodríguez JD, Romo Urgilés JD, García Matamoros K. Prevalencia de los tipos moleculares de cáncer de mama y características clínico-patológicas: Estudio analítico de corte transversal. Rev Oncol Ecu [Internet]. 2020 [citado 13 Feb 2025]; 30(2):133-148. DOI: <https://doi.org/10.33821/483>
 18. Díaz Pérez RF, Arriciaga Vázquez JA. Utilidad de la mamografía y la ecografía en tejido fibroglandular denso como tamizaje de cáncer de mama. Rev Oncol Ecu [Internet]. 2022 [citado 13 Feb 2025]; 32(3):310-319. DOI: <https://doi.org/10.33821/664>
 19. Ramírez M, de-León J. Tipos moleculares de cáncer de mama en el Hospital Roosevelt,

Guatemala. Rev Méd (Col Méd Cir Guatem) [Internet]. 2021 [citado 14 Feb 2025]; 160(2):129-132. DOI:

<https://doi.org/10.36109/rmg.v160i2.317>

20. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2019 [Internet]. La Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadísticos de Salud; 2020 [consultado 11 Feb 2025]. Disponible en: <https://files.sld.cu/bvscuba/files/2020/05/Anuario-Electr%C3%B3nico-Espa%C3%B1ol-2019-ed-2020.pdf>

21. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2020 [Internet]. La

Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadísticos de Salud; 2021 [consultado 11 Feb 2025]. Disponible en:

<https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/>

22. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2022 [Internet]. La Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadísticos de Salud; 2023 [consultado 11 Feb 2025]. Disponible en:

<https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2023/10/05/anuario-estadistico-de-salud-2022/>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Ilian Esteban Tarife Romero: conceptualización, investigación, metodología, redacción, borrador original, revisión, edición.

Leyanis Gonzalez Baigoría: metodología, redacción, borrador original, revisión, edición.

Luis Manuel Abreu Pereira: metodología, redacción, borrador original, revisión, edición.

José Alfredo Gallego Sánchez: metodología, redacción, borrador original, revisión, edición.

Adriel Herrero Díaz: metodología, redacción, borrador original, revisión, edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

